

SAMARKAND BRANCH OF
TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ECONOMICS

unesco

Chair

UNESCO Chair on Sustainable
Heritage Tourism along the Silk
Roads

International conference

**DEVELOPING THE GREEN ECONOMY
ALONG THE SILK ROAD, SUPPORTING
SUSTAINABLE TOURISM, AND
PRESERVING CULTURAL HERITAGE**

**November 20–21, 2025
SAMARKAND**

**“Ipak yo‘li bo‘ylab yashil iqtisodiyotni rivojlantirish,
barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlash va madaniy
merosni saqlash”**

20-21-noyabr, 2025 <https://univ-silkroad.uz>

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI SAMARQAND
FILIALI**

**IPAK YO‘LI BO‘YLAB BARQAROR MADANIY MEROS TURIZMI
UNESCO KAFEDRASI**

**IPAK YO‘LI BO‘YLAB YASHIL
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH,
BARQAROR TURIZMNI QO‘LLAB-
QUVVATLASH VA MADANIY MEROSNI
SAQLASH**

Xalqaro konferensiya

2025 yil 20-21-noyabr

Samarqand – 2025

**“Ipak yo‘li bo‘ylab yashil iqtisodiyotni rivojlantirish,
barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlash va madaniy
merosni saqlash”**

20-21-noyabr, 2025 <https://univ-silkroad.uz>

UO‘K 331.5:323.328.2

“Ipak yo‘li bo‘ylab yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlash va madaniy merosni saqlash” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami (2025-yil 20-21-noyabr). “Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti samarqand filiali, 2025. – 316 bet.

Ushbu anjuman “Inklyuziv turizmni tashkil etishning metodik asoslarini ishlab chiqish (Navoiy viloyatining Xatirchi, Nurota va Qiziltepa tumanlari misolida)” mavzusidagi ilmiy loyiha doirasida o‘tkazildi. Innovatsion grant raqami: IL-9124093892.

Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan hududlar O‘zbekistonning iqtisodiy, ekologik va madaniy hayotida nafaqat qadimiy sivilizatsiyalar chorrahasi, balki bugungi kunda yashil iqtisodiyot va barqaror turizmni rivojlantirishning muhim strategik makoni sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu bois, ushbu hududlarda ekologik barqarorlikni ta‘minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, madaniy meros obyektlarini asrab-avaylash hamda turizm infratuzilmasida innovatsion yechimlarni joriy etish masalalari dolzarb ilmiy va amaliy yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Ushbu ilmiy anjuman aynan ana shu maqsadlarga xizmat qiladi. “Ipak yo‘li bo‘ylab yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlash va madaniy merosni saqlash” mavzusidagi konferensiyada mamlakatimizning yetakchi oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy-tadqiqot markazlari, turizm sohasi mutaxassisleri va ekologiya bo‘yicha ekspertlar tomonidan tayyorlangan ilmiy maqolalar jamlangan. Mazkur maqolalarda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning nazariy asoslari, ekologik innovatsiyalarni joriy etish strategiyalari, Ipak yo‘li hududlarida barqaror turizmni rivojlantirish mexanizmlari, shuningdek, xalqaro tajribalar — xususan, UNESCO standartlari va Janubiy Koreyaning Saemaul tajribasining madaniy merosni muhofaza qilishdagi o‘rni kabi dolzarb masalalar yoritilgan.

**To‘plamga kiritilgan tezislardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligi va
iqtiboslarning to‘g‘riligiga mualliflar ma’suldir.**

e-mail: info@univ-silkroad.uz

© “Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti, 2025

KIRISH SO‘ZI

XXI asrda globallashuv jarayonlarining jadallashuvi, ekologik muammolarning chuqurlashuvi va raqamli transformatsiyaning keng qamrov olishi dunyo davlatlari oldiga yangi strategik vazifalarni qo‘ymoqda. Bu jarayonda yashil iqtisodiyotga o‘tish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, barqaror turizmni rivojlantirish, shuningdek, insoniyatning bebaho tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston, ayniqsa, buyuk Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan hudud sifatida bu yo‘nalishda ulkan salohiyatga ega. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar markazida ekologik barqarorlik, yashil texnologiyalarni joriy etish, turizm industriyasida innovatsion xizmatlarni shakllantirish va qadimiy meros obyektlarini asrashga qaratilgan siyosat alohida o‘rin tutadi. Zero, Ipak yo‘li merosi xalqaro miqyosda O‘zbekistonning iqtisodiy, madaniy va turistik brendini mustahkamlovchi muhim omildir.

Mazkur ilmiy anjuman ana shu strategik maqsadlarga xizmat qiladi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, shuningdek, Ipak yo‘li bo‘ylab barqaror madaniy meros turizmi UNESCO kafedrasini tomonidan tashkil etilgan ushbu konferensiyada ilmiy-tadqiqot markazlari, oliy ta‘lim muassasalari, turizm sohasi mutaxassislari, ekologiya, iqtisodiyot va madaniy meros yo‘nalishidagi yetakchi ekspertlarning ilmiy maqolalari jamlangan.

Konferensiya mavzulari O‘zbekiston Respublikasining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”, “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni, “Madaniy merosni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, shuningdek, “Yangi O‘zbekiston” taraqqiyot strategiyasi bilan bevosita uyg‘un hisoblanadi.

Mazkur ilmiy to‘plamda ilgari surilgan ilmiy takliflar va analitik xulosalar Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan hududlarda ekologik barqarorlikni ta‘minlash, turizm industriyasining raqobatbardoshligini oshirish, madaniy merosni saqlash va uning jahon maydonida targ‘ibotini kuchaytirish borasida muhim nazariy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Tahrir hay‘ati nomidan ushbu ilmiy to‘plamda o‘z izlanishlari bilan ishtirok etgan barcha olimlar, tadqiqotchilar, ilmiy rahbarlar va anjuman tashkilotchilariga minnatdorchilik bildiramiz. Ishonchimiz komilki, mazkur to‘plam kelgusidagi ilmiy-nazariy izlanishlar, xalqaro ilmiy hamkorlik dasturlari hamda barqaror turizm va madaniy merosni saqlashga oid tashabbuslarda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Olim Murtazaev

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Samarqand filiali direktori

FOREWORD

In the 21st century, the acceleration of globalization processes, the deepening of environmental challenges, and the broad expansion of digital transformation are placing new strategic tasks before nations worldwide. In this context, transitioning to a green economy, ensuring the rational use of natural resources, developing sustainable tourism, and preserving humanity’s invaluable historical and cultural heritage have become matters of urgent priority.

Uzbekistan, particularly as a territory located along the ancient Silk Road, possesses immense potential in this direction. Ongoing reforms in our country prioritize ecological sustainability, the introduction of green technologies, the formation of innovative services within the tourism industry, and the preservation of ancient heritage sites. Indeed, the Silk Road legacy is a crucial factor that strengthens Uzbekistan’s economic, cultural, and tourism brand on an international scale.

This scientific conference serves precisely these strategic objectives. Organized by the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, the Samarkand branch of Tashkent State University of Economics, and the UNESCO Chair for Sustainable Cultural Heritage Tourism along the Silk Road, the conference brings together scientific articles prepared by research institutions, higher education establishments, tourism professionals, and leading experts in ecology, economics, and cultural heritage.

The conference topics are directly aligned with the “Strategy for Transition to a Green Economy” of the Republic of Uzbekistan, the “Law on Tourism,” the “Law on the Protection of Cultural Heritage,” as well as the “New Uzbekistan” Development Strategy.

The scientific proposals and analytical conclusions presented in this collection provide an important theoretical and practical foundation for ensuring environmental sustainability in regions along the Silk Road, enhancing the competitiveness of the tourism industry, preserving cultural heritage, and strengthening its promotion on the global stage.

On behalf of the editorial board, we extend our sincere gratitude to all scholars, researchers, scientific supervisors, and conference organizers who contributed their research to this collection. We are confident that this volume will serve as a significant resource for future scientific and theoretical research, international academic cooperation programs, and initiatives related to sustainable tourism and cultural heritage preservation.

Olim Murtazaev
Director, Samarkand Branch
Tashkent State University of Economics

CONTENTS

1	Tang Songcheng	10-29
	A COMPARATIVE STUDY OF CHINESE AND WESTERN CULTURAL HERITAGE REPORTING: A CDS PERSPECTIVE	
2	Bakhodir Turayev, Kamoliddin Shodiyev	30-33
	SUN‘IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI TURIZM MENEJMENTIDA QO‘LLASH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	
3	Ivett Vargáné Gálicz, Lóránt Dénes Dávid	34-46
	FROM WASTE REDUCTION TO REGENERATION: CIRCULAR ECONOMY PRACTICES IN HUNGARIAN ECOTOURISM	
4	Umarova Ra‘no Sunnatxonovna	47-51
	DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI TIZIMIDA UZLUKSIZ TA‘LIM JARAYONLARINI BOSHQARISH	
5	Celestina Fazia	52-65
	REGENERATIVE HYPOTHESES FOR THE SILK ROAD: ARCHITECTURES AND LANDSCAPES FOR HERITAGE ENHANCEMENT AND TOURISM	
6	Clara Stella Vicari Aversa	66-87
	ARCHITECTURE, CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE CITIES: CONNECTIONS AROUND THE SILK ROAD	
7	Ахтамова Мохигул Эркиновна, Муродова Жасмина	88-92
	СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	
8	Giulia F.G. Catania	93-106
	REGENERATING HERITAGE: COMPARATIVE INSIGHTS FROM ITALIAN UNESCO SITES AND THE MEDITERRANEAN SILK ROUDE	
9	Ганчерёнок И.И, Жабборов Н.М.	107-111
	ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА	
10	Raxmatov Baxriddin Buriboevich	112-120
	RESURSTEJAMKORLIK- YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH ASOSIDIR	
11	N.R. Zaynalov, M.A. Vafayev, Sh.Dj . Abdurasulov	121-125
	ORGANIZATION OF SECURITY ELEMENTS IN CREATING AN ENTERPRISE'S ERP INFORMATION SYSTEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS	

**“Ipak yo‘li bo‘ylab yashil iqtisodiyotni rivojlantirish,
barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlash va madaniy
merosni saqlash”**

20-21-noyabr, 2025 <https://univ-silkroad.uz>

12	Fotima Urazalliyevna Anarbayeva	126-131
	CONCEPTUAL ASPECTS OF TRANSFORMATION OF DIGITAL EDUCATION	
13	Kadirova I.V, GUO YUE	132-139
	PROMOTING GREEN ECONOMY ALONG THE SILK ROAD: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE TOURISM AND CULTURAL HERITAGE PRESERVATION	
14	Hairolla, K.Muhamednazarova	140-145
	TRANSITIONING TO SUSTAINABLE TOURISM: OBSTACLES AND POSSIBILITIES IN UZBEKISTAN’S CHANGING TOURISM SECTOR	
15	Sultanova Nigina Utkurovna	146-150
	BARQAROR TURIZM MEZONLARI ASOSIDA MEHMONXONA XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH MODELI	
16	Rofeeva Rukhshona Shavkatovna, Mukhammadieva Nodira Khusanovna	151-156
	TERRITORIAL MARKETING AS A DRIVER OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT: ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE SAMARKAND REGION	
17	Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	157-161
	O‘ZBEKISTONDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI VA MUAMMOLARI	
18	Rahmonov Rasul Ne‘matovich	162-164
	TRANSPORT TIZIMIDA TEXNIK VA TEXNOLOGIK TRANSFORMATSIYA NING MILLIY VA MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA’SIRI	
19	Kobilova Maftuna Xalilovna	165-168
	TURIZM INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETING FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	
20	Sherzod Yuldashev, Rukhshona Giyosova	169-174
	IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL INVESTMENTS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN’S REGIONS	
21	Salnikova Elena Aleksandrovna, Mahmudova Zarrina Zayniddinovna	175-179
	ECO-INNOVATION AND COMPETITIVENESS IN THE HOTEL INDUSTRY: ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DRIVERS OF	

	SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT (CASE OF SAMARKAND)	
22	Qodirova N.M.	180-187
	QISHLOQ XO‘JALIGI SOHASIDA KREATIV IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY MODELLARI VA XORIJ TAJRIBALARI	
23	Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi, Mamadiyeva Muhayyo Ibragim qizi	188-194
	MADANIY MEROSNI SAQLASHDA KREATIV IQTISODIYOTNING O‘RNI.	
24	Vafoxo‘jayeva Dilafruz Marufovna, Rustamov Asadbek G‘aybulla o‘g‘li	195-203
	XALQARO TURIZM OQIMI VA SOG‘LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING TIBBIYOT TURIZMINI RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI	
25	Shukurov Ikrom Abdurashitovich	204-208
	SAMARQAND VILOYATI TURISTIK SALOHIYATINING SWOT TAHLILI	
26	Vofaxojayev Dilafruz Marufovna	209-215
	TIBBIYOT TURIZMNI IQTISODIY BAHOLASH O‘NALISHLARI	
28	Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Alimov Abduvakil Komil o‘g‘li	216-221
	TOG‘ TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINING O‘RNI VA SAMARADORLIGI	
29	Vofaxojayev Dilafruz Marufovna, Hamroqulov Javohir Hamzayevich, Anvarov Nizomiddin Abduhakimovich	222-233
	BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TARIXIY OBIDALARINING TUTGAN O‘RNI	
30	N.I.Shermamatova	234-241
	KADRLAR SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUISHNING USLUBIY ASOSLARI	
31	Muhammed Sinan M	242-251
	A NETNOGRAPHIC ANALYSIS OF THE MULTIDIMENSIONAL DESTINATION IMAGE OF SAMARKAND’S CULTURAL HERITAGE MONUMENTS: PERSPECTIVES OF INTERNATIONAL TOURISTS USING THE COGNITIVE-AFFECTIVE-CONATIVE MODEL	
32	Shukurov Dilmurod	252-257

“Ipak yo‘li bo‘ylab yashil iqtisodiyotni rivojlantirish,
barqaror turizmni qo‘llab-quvvatlash va madaniy
merosni saqlash”

20-21-noyabr, 2025 <https://univ-silkroad.uz>

	YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSION MEXANIZMLAR VA TRANSPORT INTEGRATSIYASI	
33	Jannatul Ferdoush	258-262
	YOUTH ATTITUDES TOWARD THE GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE TOURISM IN BANGLADESH	
34	Юсупова Нигина Тажиевна	263-268
	ВИДЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ	
35	Ziyodullayeva Zarina Oybek qizi, Taniyev Ahmadjon Bahromovich	269-273
	IPAK YO‘LI MINTAQASIDA YASHIL IQTISODIYOT, BARQAROR TURIZM VA MADANIY MEROSNI SAQLASHNING AHAMIYATI	
36	Toshkhujaev Mustafokhon Abduvosi ugli	274-286
	SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM RESOURCES IN SAMARKAND	
37	Tursunov Khasan Kholmuminovich	287-297
	PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY THROUGH THE EFFECTIVE USE OF ENO- TOURISM	
38	Boynazarova Iroda Mahmud qizi	298-308
	PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION	

SAMARQAND VILOYATI TURISTIK SALOHIYATINING SWOT TAHLILI

Shukurov Ikrom Abdurashitovich

Qarshi davlat texnika universiteti,
Biznes va boshqaruv kafedrasida mustaqil izlanuvchisi
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-2852-3991>

Email: ikromshukurov93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyatining turizm sohasidagi salohiyati SWOT tahlili asosida ilmiy jihatdan baholangan. Tadqiqotda viloyat turizmni rivojlantirishda ijobiy va salbiy omillar, mavjud imkoniyatlar hamda tashqi tahdidlar tizimli tahlil qilindi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, Samarqand viloyati tarixiy-madaniy meros va transport infratuzilmasi jihatidan yuqori salohiyatga ega, biroq kadrlar sifati, marketing strategiyasi va xizmat ko‘rsatish madaniyati sohalarida muammolar mavjud.

Kalit so‘zlar: turizm, SWOT tahlili, Samarqand viloyati, strategik rivojlanish, turistik salohiyat, iqtisodiy tahlil.

Аннотация: В данной статье научно оценен туристический потенциал Самаркандской области на основе SWOT-анализа. В исследовании системно проанализированы положительные и отрицательные факторы, существующие возможности и внешние угрозы, влияющие на развитие туризма региона. Результаты показывают, что Самаркандская область обладает высоким потенциалом в сфере историко-культурного наследия и транспортной инфраструктуры, однако существуют проблемы в области качества кадров, маркетинговых стратегий и культуры обслуживания.

Ключевые слова: туризм, SWOT-анализ, Самаркандская область, стратегическое развитие, туристический потенциал, экономический анализ.

Annotation: This article provides a scientific assessment of the tourism potential of the Samarkand region based on a SWOT analysis. The study systematically examines the positive and negative factors, existing opportunities, and external threats affecting the development of tourism in the region. The results indicate that the Samarkand region possesses high potential in terms of historical and cultural heritage as well as transport infrastructure, yet faces challenges related to workforce quality, marketing strategies, and service culture.

Keywords: tourism, SWOT analysis, Samarkand region, strategic development, tourism potential, economic analysis.

KIRISH.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizmni iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Samarqand viloyati — mamlakatning eng qadimiy, tarixiy va madaniy jihatdan boy hududi bo‘lib, har yili minglab xorijiy va mahalliy sayyohlarni o‘ziga jalb etadi[1].

Turizm sohasi nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki madaniyatlararo muloqot, infratuzilma rivoji va yangi ish o‘rinlari yaratuvchi omil sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, hududning turistik salohiyatini tahlil qilish, kuchli va zaif jihatlarini aniqlash hamda istiqboldagi imkoniyat va xavf-xatarlarni baholash dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

SWOT tahlili — strategik rejalashtirishda eng samarali usullardan biri bo‘lib, u obyektning kuchli (S), zaif (W) tomonlari, imkoniyatlari (O) va tahdidlari (T) ni aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotning maqsadi — Samarqand viloyati turistik salohiyatini SWOT tahlili asosida baholab, turizmni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlashdan iborat[2].

ASOSIY QISM.

SWOT tahlili (Strengths — kuchli tomonlar, Weaknesses — zaif tomonlar, Opportunities — imkoniyatlar, Threats — tahdidlar) — bu hududiy va tarmoq darajasidagi strategik rejalashtirishning eng samarali analitik usullaridan biridir. Mazkur usul yordamida tahlil qilinayotgan obyektning ichki va tashqi muhit omillari tizimli ravishda baholanadi, bu esa samarali strategiya ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratadi.

Samarqand viloyati misolida SWOT tahlilining ahamiyati quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi:

1. Hududiy turizm resurslarini kompleks baholash imkonini beradi, ya‘ni Samarqand viloyatida tarixiy, madaniy, tabiiy va diniy turizm resurslari mavjud. SWOT tahlili bu resurslarning qaysi biri ustun, qaysi biri rivojlantirishga muhtoj ekanini aniqlashga yordam beradi[3].

2. Ichki va tashqi omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ochib beradi, ya‘ni Samarqand viloyatining turizm sohasiga ta’sir qiluvchi ichki omillar (infratuzilma, kadrlar, xizmat sifati) bilan tashqi omillar (xalqaro raqobat, global siyosiy holat, iqlim) o‘zaro aloqador. SWOT tahlili aynan shu o‘zaro bog‘liqlikni ko‘rsatib, qaror qabul qiluvchilarga strategik yo‘nalish tanlashda aniq dalillar beradi[4].

3. Strategik rejalashtirish uchun asos yaratadi, ya’ni turizmni rivojlantirishda SWOT tahlili maqsadli strategiyalar ishlab chiqish uchun poydevor vazifasini bajaradi.

4. Turizm siyosatini ilmiy asosda shakllantirishga yordam beradi, ya’ni SWOT tahlili natijalari Samarqand viloyati hokimligi, Turizm boshqarmasi va xususiy sektor uchun ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu orqali investitsion ustuvor yo‘nalishlar tanlanadi, marketing strategiyalari aniqlanadi hamda resurslarni qayta taqsimlash samaradorligi oshadi[5].

5. Raqobatbardoshlikni baholash va barqaror rivojlanishni ta’minlaydi, ya’ni tahlil orqali viloyatning xalqaro raqobatbardoshligi aniqlanadi. Masalan, Samarqandning qadimiy obidalari raqobat afzalligi bo‘lsa, xizmat sifati va innovatsion turizm turlari bo‘yicha orqada qolmoqda. Bu ma’lumotlar asosida hududda barqaror turizm modelini shakllantirish mumkin bo‘ladi[6].

6. Xavf-xatarlarni oldindan aniqlash imkonini beradi, ya’ni SWOT tahlili nafaqat mavjud holatni, balki kelajakdagi xavf va tahdidlarni ham ko‘rsatadi.

Kuchli tomonlar (Strengths) Zaif tomonlar (Weaknesses)

- Boy tarixiy-madaniy meros. Samarqand qadimiy sivilizatsiya markazi sifatida Registon, Bibixonim, Shohi Zinda, Go‘ri Amir kabi inshootlarga ega.

- YUNESKO merosi. “Samarqand — madaniyatlar chorrahasi” obyektining YUNESKO ro‘yxatiga kiritilishi xalqaro e’tiborni oshirgan.

- Transport va logistika infratuzilmasi. Xalqaro aeroport, tez yuruvchi poyezd (“Afrosiyob”), avtomobil yo‘llari mavjudligi sayyohlar oqimini yengillashtiradi.

- Barqaror xavfsizlik muhiti. Hududda ijtimoiy-siyosiy barqarorlik saqlanib turibdi.

- Festival va madaniy tadbirlar. “Sharq taronalari” kabi xalqaro festival turizm brendini mustahkamlaydi.

- Xizmat sifati va kadrlar yetishmovchiligi. Turizm sohasida xorijiy tilni biladigan malakali kadrlar soni yetarli emas.

- Marketing faoliyatining sustligi. Hududiy brend strategiyasi va raqamli reklama yetarlicha rivojlanmagan.

- Ichki transport tizimining noqulayligi. Shahar ichida yo‘lovchi transporti, navigatsiya belgilarining kamligi sayyohlar uchun muammo tug‘diradi.

- Axborot texnologiyalari kam qo‘llanilmoqda. Onlayn xizmatlar, mobil ilovalar va virtual gidlar yetarli emas.

- Ekoturizm va qishloq turizmining rivojlanmaganligi.

Imkoniyatlar (Opportunities) Tahdidlar (Threats)

- O‘zbekistonning ochiq turizm siyosati. Vizalarning soddalashtirilishi va xalqaro hamkorlik oqimni oshirmoqda.
- Investitsion jozibadorlik. Turizm klasterlari va xususiy mehmonxona tarmoqlariga sarmoya kiritish imkoniyatlari keng.
- Raqamli transformatsiya. Turizm xizmatlarini raqamlashtirish (onlayn bron, elektron gid) samaradorlikni oshiradi.
- Mintaqaviy integratsiya. Samarqand–Buxoro–Xiva–Toshkent turistik yo‘nalishining rivojlanishi hududlararo sinergiyani kuchaytiradi.
- Ekoturizm va agro-turizm. Qishloq joylaridagi tabiiy landshaft va xalq hunarmandchiligi yangi turizm turlarini shakllantiradi.
- Xalqaro raqobat. Turistik markazlar (Istanbul, Tehron, Tbilisi) bilan raqobat kuchaymoqda.
- Ekologik muammolar. Sayyohlik hududlaridagi chiqindi va ifloslanish madaniy meros obyektlariga zarar yetkazmoqda.
- Narx siyosatining nomutanosibliigi. Xizmatlar narxi sayyohlar soniga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.
- Global beqarorlik. Geosiyosiy tangliklar xalqaro sayyohlar oqimini kamaytirishi mumkin.
- Tarixiy obidalar saqlanish holati. Restavratsiya va saqlash ishlari muntazam moliyalashtirilmasligi xavf tug‘diradi.

SWOT tahlili natijalariga ko‘ra, Samarqand viloyatining eng asosiy ustunligi — bu tarixiy-madaniy meros va brend qiymatidir. Biroq, soha samaradorligini oshirish uchun kadrlar siyosati, xizmat sifati va raqamli texnologiyalar yo‘nalishida tizimli islohotlar zarur.

XULOSA.

Samarqand viloyati turistik salohiyati yuqori bo‘lsa-da, uning to‘liq realizatsiyasi uchun kompleks yondashuv zarur. SWOT tahlili asosida ishlab chiqilgan strategiyalar quyidagilarga qaratilishi lozim:

1. Turizm sohasida inson kapitalini rivojlantirish;
2. Raqamli marketing va xalqaro reklama kampaniyalarini kuchaytirish;
3. Transport-logistika infratuzilmasini takomillashtirish;
4. Ekoturizm va agro-turizm turlarini diversifikatsiya qilish;
5. Tarixiy merosni asrash va barqaror foydalanish mexanizmlarini yaratish.

Shu tarzda, Samarqand viloyatining turizm sektori iqtisodiy o‘shish, madaniy merosni saqlash va xalqaro imijni mustahkamlashning asosiy drayverlaridan biriga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-dekabrda
“Samarqand viloyatining turizm va transport salohiyatidan samarali foydalanish,
viloyatni “Samarqand — Yangi O‘zbekistonning turizm darvozasi” konsepsiyasi
asosida rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-455-son
qarori.

2. N.A.Raximova, N.Sh.Mansurova, Z.A.Raximov. Samarqand viloyati turistik
salohiyatining tahlili. Iqtisod va moliya. 2022, 6(154). 43-51 bet.

3. M.Rabbimov. Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali
foydalanish va rivojlantirish strategiyasi. Ilg‘or iqtisodiyot va pedagogik
texnologiyalar. 4-son 2025 yil. 95-101 bet.

4. I.A.Shukurov. Dynamic Analysis of The Tourism Sector of Samarkand
Region. American Journal of Economics and Business Management 2025, 8(9), 4695-
4701.

5. B.Goranczewski, D.Puciato. SWOT ANALYSIS IN THE FORMULATION
OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGIES FOR DESTINATIONS. Tourism
2010, 20/2.

https://www.researchgate.net/publication/270259418_SWOT_Analysis_in_the_Formulation_of_Tourism_Development_Strategies_for_Destinations.